

FRANSUZ VA O'ZBEK ERTAKLARIDA MOTIVLAR VA ULARNING FARQLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6670428>

Narzulloyev Bekzod Bahriiddin o'g'li

Buxoro Davlat Universiteti Xorijiy tillar fakulteti 1-kurs magistr talabasi

Annotatsiya: "Ertak " - o'sib kelayotgan yosh avlodni kamol toptirishda, odob-axloq va ta'lim tarbiya sifatida keng imkoniyatlarga ega.

U o'quvchi tafakkurini rivojlantirib, aqlni peshlaydi, uni tartibga soladi.

"Ertak " yoshlarni pand-nasihat ruhida tarbiyalaydi hamda o'quvchilarga maqsadga yo'nalganlik, mantiqiy fikrlash, topqirlik xislatlarini shakllantiradi. Ertak xalq og'zaki ijodidagi badiiy nasrning eng qadimiy va ommaviy namunasi hisoblanadi. Bola juda yoshlikdan ertak eshitib o'sadi. Bolalarni ovutish uchun kattalar ertak aytib beradilar, bolalar ham ulg'ayib, maktabga bora boshlagan vaqtlaridan kichik-kichik ertaklarni o'zlari ayta boshlaydilar. Bu bolaning bir-biriga aytgan ertaklari qisman kattalardan eshitgani qisman esa o'zi to'qigani bo'ladi. Yu. Sokolovlar shuni nazarda tutib bo'lsa kerak: «Bolalarning bir-birlariga aytib bergan ertaklari esa, deyarli yozib olinmadi», deb afsus qilgan edilar

Kalit so'zlar: Ertak ,motivatsiya, ehtiyoj, motiv, ichki motiv, tashqi motiv, beqaror motiv, salbiy motiv va ijobiy motiv.

Motivatsiya - bu uning ehtiyojlari bilan bog'liq bo'lgan insonning ichki holati. Motivlar jismoniy va aqliy funktsiyalarni faollashtiradigan, insonni harakatga va maqsadga erishishga undaydigan harakatlantiruvchi kuchdir.

Motiv - bu faoliyatni qo'zg'atuvchi va boshqaradigan, u yoki bu ehtiyojga javob beradigan, ehtiyojni aniqlaydigan yoki qondiradigan maqsad. Ya'ni, motivlarning asosiy vazifasi faoliyatni rag'batlantirish va yo'naltirishdir.

Motivlarning funktsiyalari va turlari:

Inson motivlarining asosiy turlari oltita komponentni o'z ichiga oladi:

Tashqi motivlar. Ular tashqi komponentlardan kelib chiqadi. Misol uchun, agar do'stingiz sotib olgan bo'lsa yangi narsa, va siz buni ko'rgan bo'lsangiz, pul ishlashga va shunga o'xshash narsani sotib olishga undaysiz.

Ichki motivlar. Insonning o'zida paydo bo'ling. Masalan, biror joyga borish va vaziyatni o'zgartirish istagida ifodalanishi mumkin. Bundan

tashqari, agar siz bu fikrni boshqalar bilan baham ko'rsangiz, kimdir uchun bu tashqi sababga aylanishi mumkin.

Ijobiy motivlar. Ijobiy mustahkamlashga asoslangan. Misol uchun, bunday motiv o'rnatishda mavjud - men ko'p ishlayman, men ko'proq pul olaman.

Salbiy motivlar. Ular insonni xato qilishdan qaytaradigan omillardir. Misol uchun - men o'z vaqtida turmayman, muhim uchrashuvga kechikaman.

Barqaror motivlar. Inson ehtiyojlariga asoslangan va tashqaridan qo'shimcha mustahkamlashni talab qilmaydi.

Beqaror motivlar. Ular tashqaridan doimiy mustahkamlashga muhtoj. Ushbu turdagi barcha motivlar uchta asosiy funktsiyani bajaradi:

1. harakat uchun motivatsiya. Ya'ni, shaxsni harakatga undaydigan motivlarni aniqlash;

2. faoliyat yo'nalishi. Inson qanday qilib maqsadga erishishi va ehtiyojlarini qondirishi mumkinligini belgilaydigan funktsiya;

3. yutuqqa yo'naltirilgan xatti-harakatlarni nazorat qilish va saqlash. O'zining yakuniy maqsadini eslab, inson o'z faoliyatini unga erishishni hisobga olgan holda moslashtiradi.

Aytgancha, faoliyatga kelsak, bu erda ham bir qator motivlar mavjud. Bu nafaqat insonning ichki ehtiyojlariga, balki uning ijtimoiy muhit bilan o'zaro munosabatiga ham bog'liq.

Ehtiyoj tushunchasi: asosiy belgilari va turlari. Inson ehtiyojlarining o'ziga xosligi.

Ehtiyoj - inson tanasining hayoti va shaxsining rivojlanishi uchun zarur bo'lgan narsalarga bog'liq bo'lgan tajribali, ongli va ongsiz ehtiyojlari.

Inson ehtiyojlari:

- 1) Fiziologik (nafas olish, ovqatlanish, uyqu...).
- 2) Xavfsizlik va xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj
- 3) jamiyatda qabul qilinish zarurati
- 4) hurmat va o'z-o'zini hurmat qilish zarurati
- 5) o'z-o'zini namoyon qilish zarurati

Inson ehtiyojlarining o'ziga xosligi inson faoliyatining ijtimoiy tabiati, birinchi navbatda, mehnat bilan belgilanadi. Shaxsning ehtiyojlari uning xatti-harakatining motivatsiyasida ifodalanadi.

Shaxsning yo'nalishi, uning turlari. Qiziqishlari, qadriyat yo'nalishlari, dunyoqarashi.

ostida shaxsiyat yo'nalishi insonni hayotiy maqsadlariga nisbatan erishishga yo'naltiradigan barqaror motivlar, e'tiqodlar va intilishlar

yig'indisini tushunish. Orientatsiya har doim ijtimoiy jihatdan belgilanadi va ta'lim va tarbiya jarayonida individual rivojlanish jarayonida shakllanadi. Bu shaxsning o'z oldiga qo'ygan maqsadlarida, uning manfaatlarida, ijtimoiy ehtiyojlarida, qaramliklarida va munosabatlarida, shuningdek, uning intilishlarida, istaklarida, mayllarida, ideallarida va hokazolarda namoyon bo'ladi.

Shaxs yo'nalishining tarkibiy qismlari:

- Diqqatga sazovor joy
- Bir tilak
- Ta'qib qilish
- Ideal
- Qiymatlar
- O'rnatish
- Shaxsni yo'naltirish komponenti
- Istiqbol
- E'tiqod

Motiv - bu ehtiyojni qondirish uchun harakat qilish uchun turtki. Motiv - faoliyat yo'nalishini rag'batlantiruvchi va belgilovchi tanlash - ehtiyojning predmeti. Motivatsiya - bu faoliyatni keltirib chiqaradigan impuls. Chet el psixologiyasida xulq-atvorni tartibga solishda motivning tabiati va funksiyalarining bir qator xususiyatlari aniqlangan 1. Motivning motivatsion va yo'naltiruvchi funksiyasi. 2. Inson xulq-atvorini ongsiz motivlar bilan aniqlash. 3. Motivlar ierarxiyasi. 4. muvozanat va taranglikka intilish – bu yerda motiv sof energetik tarzda tushuniladi. (K. Levin nazariyasi, gedonistik nazariyalar). Mahalliy psixologiya motivni faoliyat va ong kontekstidan ajratish uchun bu yondashuvlarni tanqid qildi. Leontiev faoliyati nazariyasida qidiruv faoliyati jarayonida ehtiyojlarni ro'yobga chiqarish va shu orqali uning ob'ektlarini ehtiyoj ob'ektiga aylantirish motivning paydo bo'lishining umumiy mexanizmi sifatida qaraladi. Demak: motivning rivojlanishi voqelikni o'zgartiruvchi faoliyat doirasining o'zgarishi va kengayishi orqali sodir bo'ladi. Insonda motiv rivojlanish manbai moddiy va ma'naviy qadriyatlarni ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonidir. Otnogenezdagi bunday potentsial motivlar ma'lum jamiyatga xos bo'lgan qadriyatlar, ideallar, manfaatlar bo'lib, ular ichkilashtirilgan taqdirda harakatlantiruvchi kuchga ega bo'lib, motivga aylanadi. Bu motivlar ma'no hosil qilish vazifasini bajaradi, ya'ni ongda aks ettirilgan voqelikka shaxsiy ma'no beradi. Ma'noni shakllantirish funksiyalari shaxsning umumiy yo'nalishini boshqarish bilan bog'liq. Xulq-atvorni kuchaytiradigan rag'batlantiruvchi

motivlar ham mavjud. Ular juda kuchli bo'lishi mumkin, ammo motivlar to'qnashuvi bo'lsa, mazmunli motivlar egallaydi. Boshqarish funksiyasi motivlar bilan bevosita emas, balki mexanizm orqali amalga oshiriladi [hissiy tuzatish](#)» xatti-harakati. Tuyg'ular sodir bo'layotgan narsaning shaxsiy ma'nosini baholaydi va agar bu ma'no motivga mos kelmasa, ular shaxs faoliyatining umumiy yo'nalishini o'zgartiradi - motivning maqsadga siljishi (imtihon uchun kitob o'qish misoli).

Leontievning fikricha, qidiruv faoliyati jarayonida ehtiyoj odatda o'z ob'ektiga javob beradi. Ehtiyoj ob'ektini qondirayotgan paytda ehtiyojning ob'ektivlashuvi sodir bo'ladi. Bu juda muhim voqea. Bu juda muhim, chunki ob'ektivlashtirish harakatida motiv tug'iladi. Motiv ehtiyoj predmeti sifatida belgilanadi. Xuddi shu hodisaga ehtiyoj tomondan qararasak, shuni aytishimiz mumkinki, ob'ektivlashtirish orqali ehtiyoj o'zining konkretlashuvini oladi. Shu munosabat bilan motiv boshqa yo'l bilan - ob'ektivlashtirilgan ehtiyoj sifatida aniqlanadi.

Sharl Perro (1628.12.1, Parij -1703.16.5) — fransuz shoiri va tanqidchisi. Fransiya akademiyasi a'zosi (1671). 19-asr fransuz adabiyotida avj olgan "qadimgilar va yangilar bahsi"da ishtirok etib, zamondosh yozuvchilarning qad. yozuvchilardan afzalligini yoqlab chiqqan va shu bilan shuhrat qozongan. Ilk parodiyali dostoni — "Troya devori " (1653). Shundan keyin uning "Buyuk Lyudovik asri" (1687) dostoni hamda 4 j.li "San'at va fan masalasida qadimgilar bilan yangilar o'rtasidagi qiyoslar" (1688— 89) dialog shaklida yozilgan asari, "Ayollarning ta'rifu tavsifi" (1694) satirik she'ri e'lon qilingan. P. so'nggi 2 asarida Bualo singari zamondoshlari bilan bahs-munozara yuritgan. P.ning adabiyotning ma'rifiy ahamiyati hamda adabiy taraqqiyotning fan va tamaddunga bog'liqligi masalasidagi qarashlari fransuz ma'rifatparvarlari tomonidan rivojlantirilgan. Ammo P.ning fransuz adabiyotidagi katta o'rni "Onaginam Gusina bonuning ertaklari yoki O'tgan zamonlarning ibratli voqea va ertaklari" to'plami bilan belgilanadi. Mazkur to'plam P. ning o'g'li Darmankur nomidan e'lon qilingan.

U dastlab 8 ta ertakdan tashkil topgan bo'lib, keyinchalik yana 3 ta she'riy ertak hiso-biga boyigan. Fransuz adabiyotidagi antik madaniyat an'analari qarshi kurashgan P. xalq ertaklariga xos "qissadan hissa" chiqarish tamoy-ilini samarali, deb hisoblagan. U ertakka hazil-mutoyibalar yordamida chinakam xalq ijodiga xos lato-fat va jozibani olib kirdi. P. "Ertaklar"i fransuz adabiyotida xalq-chillikning oshishi va ertakning adabiy janr sifatida rivojlani-shiga katta ta'sir ko'rsatgan. P.ning ertaknavislik an'analari akauka Grimmlar, L.Tik, X.K.Andersen singari yozuvchilar tomonidan davom ettirildi. P.ning "Zolushka", "Etik kiygan mushuk", "Ko'k soqol" singari ertaklari

asosida opera va balet spektakllari, multfilmlar yara-tilgan. P.ning ayrim ertaklari o'zbek tiliga tarjima qilingan.

Ertak — xalq ogzaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri; to'qima va uydirmaga asoslangan sehri sarguzasht va maishiy xarakterdagi epik badiiy asar. Asosan, nasr shaklida yaratilgan. M. Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida etuk shaklida uchraydi va biror voqeani og'zaki tarzda hikoya qilish ma'nosini bildiradi. Surxondaryo, Samarqand, Farg'ona o'zbeklari orasida matal, Buxoro atrofidagi tuman va qishloqlarda ushuk, Xorazmda varsaqi,

Toshkent shahri va uning atrofida cho'pchak deb ataladi. . hayot haqiqatining xayoliy va hayotiy uydirmalar asosida tasvirlanganligi, tilsim va sehr vositalariga asoslanishi, voqea va harakatlarning ajoyibg'aroyib holatlarda kechishi, qahramonlarning g'ayritabiiy jasorati bilan folklorning boshqa janrlaridan farq qiladi. uydirma muhim mezon bo'lib, syujet voqealarining asosini tashkil etadi, syujet chizig'idagi dinamik harakatning konflikt yechimini ta'minlaydi. Uydirmalarning turli xil namunalari ta'limiyestetik funksiyani bajaradi, janr komponenti sifatida o'ziga xos badiiy tasvir vositasi bo'lib xizmat qiladi. Uydirmalar voqea va hodisalarni hayotda bo'lishi mumkin bo'lmagan yoki mavjud bo'lgan hodisalar tarzida tasvirlaydi. Xayoliy va hayotiy uydirmalarning ishtiroki, syujet chizig'ida tutgan o'zni va vazifasiga ko'ra, 2 guruhga — xayoliy uydirmalar asos bo'lgan , hayotiy uydirmalar asos bo'lish mumkin. Xayoliy uydirmalar asosidagi syujeti mo'jizali, sehri; hayotiy uydirmalarga asoslangan . syujeti esa hayotiy tarzda bo'lib, unda real voqea-hodisalar tasvirlanadi. .da, asosan, uch maqsad hikoya qilinadi. Birinchisida ideal qahramonning jasorati, yovuz kuchlarga qarshi chiqib, xalq manfaatini himoya qilishi, ikkinchisida, asosan, bosh qahramonning o'zga yurt malikalariga yoki parizodlariga oshiq bo'lib uylanishi, kasalga dori topishi, ajdar va devlar olib qochgan kishilarni ozod qilishi, uchinchisida esa adolatsizlikka, zulmga qarshi chiqishi kabi maqsadlar bayon qilinadi. Birinchi maqsad pahlavonning faol harakati va g'ayritabiiy kuchqudrati bilan amalga ohsa, ikkinchi maqsad passiv qahramonga yordam beruvchi tilsim vositalari yordamida, uchinchi maqsad esa bosh qahramonning aqlidroki, tadbirkorligi bilan amalga oshadi.

ERTAK- turli xalqlar orasida uchraydigan va o'z navbatida janrlarga bo'lingan folklor nasri turlaridan biri. Haligacha yagona ilmiy tasnif mavjud emasligi sababli, tadqiqotchilar ertak janrlari yoki guruhlarini turli yo'llar bilan ajratadilar. Shunday qilib, E.V.Pomerantseva ularni 1) hayvonlar haqidagi, 2) sehri, 3) sarguzashtli romanistik va 4) kundalik ertaklarga ajratsa,

V.Ya.Propp ertaklarni 1) sehrli, 2) yig'ma, 3) hayvonlar, o'simliklar haqidagi ertaklarga ajratadi. , jonsiz tabiat va predmetlar, 4) kundalik yoki qisqa hikoyalar, 5) ertaklar, 6) zerikarli ertaklar.

Ertakning eng muhim xususiyati shundaki, u badiiy adabiyotga majburiy yo'naltirishni o'z ichiga oladi, bu ertakning poetikasini ham belgilaydi. Ertakning asosiy belgilari, V.Ya.Proppning fikricha, "atrofdagi voqelikka mos kelmaslik" va "naql qilinayotgan favqulodda... hodisalar" (bu ertak va adabiy hikoyaning farqidir).

Ertaklar, V.Ya.Propp ta'kidlaganidek (ularning tasnifi ushbu bo'limda qo'llaniladi), "sehr yoki hayrat belgisi bilan emas ... balki butunlay aniq kompozitsiya bilan ajralib turadi". Ertakning (turli tadqiqotchilarda bir-biridan mustaqil ravishda paydo bo'lgan fikr) zamirida initsiatsiya tasviri (boshlanish - bu o'tish marosimining bir turi, yigitlarning kattalar erkaklar toifasiga kirishi) - shuning uchun qahramon kelin yoki ajoyib qadriyatlarga ega bo'lish uchun olishi kerak bo'lgan "boshqa shohlik" dir, shundan so'ng u uyiga qaytishi kerak. Hikoya "haqiqiy hayotdan butunlay tashqarida olingan". Ertakning o'ziga xos xususiyatlari: og'zaki bezak, so'zlar, yakunlar, barqaror formulalar.

Kulminatif ertaklar ba'zi bir bog'lanishning takroriy takrorlanishiga asoslanadi, buning natijasida yoki "to'planish" paydo bo'ladi (*Terem uchadi*) yoki "zanjir" (*Sholg'om*) yoki "ketma-ket uchrashuvlar seriyasi" (*Gingerbread odam*) yoki "ma'lumotnomalar" (*Xo'roz bo'g'ilib qoldi*). Rus folklorida bir nechta to'plangan ertaklar mavjud. Kompozitsiyaning o'ziga xos xususiyatlaridan tashqari, ular uslub, til boyligi bilan ajralib turadi, ko'pincha qofiya va ritmga tortiladi. Qolgan ertaklar hali yetarlicha o'rganilmagan kompozitsiyaga ko'ra emas, balki boshqa jihatlarga, xususan, personajlar xarakteriga ko'ra alohida janrlarga ajratilgan. Bundan tashqari, sehrli bo'lmagan ertaklarda "g'ayrioddiy" yoki "mo'jizaviy" "voqelik doirasidan chiqarilmaydi, balki uning fonida ko'rsatiladi. Bu g'ayrioddiy komik qahramonga aylantiradi." Bu erda g'ayritabiiy (ajoyib narsalar, sharoitlar) yo'q va agar u sodir bo'lsa, u kulgili rangga ega. Hayvonlar, o'simliklar (qo'ziqorinlar urushi va boshqalar), jonsiz tabiat (shamol, ayoz, quyosh) va narsalar (bast poyabzal, somon, qabariq, ko'mir) haqidagi ertaklar rus va G'arbiy Evropa ertaklarining kichik qismini tashkil qiladi, Shimol xalqlari orasida hayvonlar haqidagi ertaklar Shimoliy Amerika va Afrikada keng tarqalgan (eng mashhur qahramonlar epchil nayrangchilar (hazillar), quyon, o'rgimchak, tulki, qo'yquloq). Kundalik ertaklar (romanistik) qahramonlar turlariga ko'ra (aqlli va zukko taxminchilar haqida, dono maslahatchilar haqida, aqlli o'g'rilar haqida, yovuz xotinlar haqida va

boshqalar) bo'linadi. Ertaklar "hayotdagi mutlaqo mumkin bo'lmagan voqealar haqida" hikoya qiladi (masalan, bo'rilar odamni daraxtga haydab, uni u erdan olib chiqish uchun bir-birining orqasida turishadi). V. Ya. Proppning so'zlariga ko'ra, zerikarli ertaklar ko'proq "hazillar yoki bolalar qofiyalari" bo'lib, ular yordamida ular ertak aytishni talab qiladigan bolalarni tinchlantirishni xohlashadi (*Oq buqa haqida*). Ushbu tasnifdagi xalq ertaklarining xilma-xilligi hech qanday tarzda tugamaydi, shuning uchun, masalan, fransuz va o'zbek an'analari qahramonlik, bahodirlik, jasurlik, askarlik va boshqalarni ham ajratish va ifodalash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M. M. Jo'rayeva. Fransuz va o'zbek ertaklarida modallik kategoriyalarining lingvokognitiv, milliy-madaniy xususiyatlari. Toshkent, 2017.

2. M. Muzaffarov. Buxoro. Shahar va afsonalar. Toshkent. Davr nashriyoti, 2012.

3. A. Hojiyev. Lingvistik terminlarning izohli lug'ati. Toshkent. 1985.

4. E. Ochilov "Badiiy tarjima masalalari". Toshkent. 2014.

5. N. Umarov, G. Hamroqulov. Hozirgi zamon fransuz tili leksikologiyasi. Toshkent. 1996.

6. Le petit Larousse illustré. Paris, 2001.

7. F. Bakiyev. "Gid ekskursovodlik matnlarida ekvivalentsiz birliklar tarjimasini" maqolasi, "Til, madaniyat, tarjima va muloqot" Respublika ilmiy-ommaviy konferensiyasi materiallari. Samarqand. 2016.

8. A. Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent. Sharq, 1999 .

9. M. Avzalov. Ertak janri // O'zbek tili va adabiyoti jurnali, Toshkent. 1998, 4-son.

10. N. Umarov, G. Hamroqulov. Hozirgi zamon fransuz tili leksikologiyasi. Toshkent. 1996.